

SUV XO'JALIGI SOHASINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BOSHQARISH SAMARADORLIGI

Shoxo'jayeva Zebo Safoyevna, Yaqubova Xurshida Uraqovna

¹"Oziq-ovqat xavfsizligi bo'limi" boshlig'i, i.f.n., professor, ²Katta ilmiy xodim
Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187114>

Annotatsiya. Ushbu maqolada suv xo'jaligi tizimidagi mavjud muammolar o'rganilgan, hamda bugungi kun talabidan kelib chiqib, suv xo'jaligi sohasini raqamli texnologiyalar asosida boshqarish bo'yicha dasturiy ta'minotini ishlab chiqishga qaratilgan takliflar ishlab chiqilgan. Shuningdek, suvdan foydalanish iqtisodiy samaradorligini oshirish bo'yicha xorijiy va mahalliy iqtisodchi olimlarning ilmiy takliflari jamlanib, muallifning ham ilmiy asoslangan taklifi berilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, suv xo'jaligi infratuzilmasi, suvtejamkor texnologiyalar, zamonaviy raqamli texnologiyalar, suv taqchilligi, qishloq xo'jaligi, suv muammosi, suvni tejash va muhofaza qilish, suvdan foydalanish iqtisodiy samaradorligi, suv iste'molchilari, aqlli sug'orish

Annotatsiya. В данной статье исследованы существующие проблемы в системе водного хозяйства и исходя из сегодняшнего спроса сделаны предложения по разработке программного обеспечения для управления водным хозяйством на основе цифровых технологий. Также обобщены научные предложения зарубежных и отечественных экономистов по повышению экономической эффективности использования воды, а также дано научно обоснованное предложение автора.

Ключевые слова: водные ресурсы, водная инфраструктура, водосберегающие технологии, современные цифровые технологии, дефицит воды, сельское хозяйство, водная проблема, водосбережение и охрана, экономическая эффективность водопользования, водопотребители, умное орошение.

Abstract. This article examines the existing problems in the water management system and, based on today's demand, makes proposals for the development of software for water management based on digital technologies. The scientific proposals of foreign and domestic economists on increasing the economic efficiency of water use are also summarized, and the author's scientifically substantiated proposal is given.

Keywords: water resources, water infrastructure, water-saving technologies, modern digital technologies, water shortage, agriculture, water problem, water conservation and protection, economic efficiency of water use, water consumers, smart irrigation.

Agrar sohadagi olib borilayotgan islohotlar natijasida suv resurslarini boshqarish va fermer xo'jaliklari o'rtasida suvdan foydalanish borasidagi munosabatlarini takomillashtirish, suvdan oqilona foydalanish, suv xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirish, suvtejamkor texnologiyalarni qo'llashni rag'batlantirish va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq, iqtisodiyotni barqaror o'sishi, ijtimoiy infratuzilmalarning rivojlanishi va aholi ehtiyojlarini inobatga olgan holda qishloq xo'jaligiga sarflanayotgan suv resurslarini tejash va tejamkorlikni ta'minlashda

zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llash borasidagi yangicha yondashuvlarni amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan sanaladi.

Ma'lumki, jahon tabiiy resurslar instituti (World Resources Institute) va Britaniyaning “Economist Intelligence Unit” tashkiloti tadqiqotlariga ko'ra 2040 yilga borib, suv tanqisligiga eng ko'p uchrashi taxmin qilinayotgan 33 davlat orasida Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan, O'zbekiston Respublikasi ham borligi eng achinarli ahvol ekanligidan dalolatdir. Bu esa, o'z navbatida, ushbu davrga borib taxminlar qay darajada qaror topishidan qat'i nazar, okean va yirik dengizlardan olisda joylashgan O'zbekiston uchun mavjud resurslardan tejamkorlik bilan foydalanishga o'tish, bunga ayni paytdan boshlab ustuvorlik berishni talab qiladi.

Shu nuqtai nazardan, suv taqchilligi muammosini oldini olish, iqlim o'zgarishlariga moslashish va qishloq xo'jaligini kafolatlangan suv bilan ta'minlashda suvtejamkor texnologiyalarni qo'llash va ulardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 iyul PF-6024-sonli “O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni, 2022 yil 1 martdagi “Qishloq xo'jaligida suvni tejaydigan texnologiyalarni joriy etishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-144-sonli Qarorida belgilangan strategik yo'nalishlarini amalga oshirish talab qilinadi.

Suv resurslaridan foydalanish masalasi, bu nafaqat respublikamizning balki butun dunyo hamjamiyati oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Agrar sohadagi tub islohotlar natijasida suv resurslarini boshqarish va fermer xo'jaliklari o'rtasida suvdan foydalanish borasidagi munosabatlarini takomillashtirish, suvdan oqilona foydalanish, suv xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirish, suvtejamkor texnologiyalarni qo'llashni rag'batlantirish va sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Biroq, iqtisodiyotni barqaror o'sishi, ijtimoiy infratuzilmalarning rivojlanishi va aholi ehtiyojlarini inobatga olgan holda qishloq xo'jaligiga sarflanayotgan suv resurslarini tejash va tejamkorlikni ta'minlashda zamonaviy raqamli texnologiyalarni qo'llash borasidagi yangicha yondashuvlarni amaliyotga joriy etish dolzarb masalalardan sanaladi. Shu sababdan, suv taqchilligi muammosini oldini olish, iqlim o'zgarishlariga moslashish va qishloq xo'jaligini kafolatlangan suv bilan ta'minlashda suv tejamkor texnologiyalarni qo'llash va ulardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan sanaladi.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligiga yaroqli 25,3 mln.ga yerning 16,9 foizi, ya'ni 4,3 mln. gektar yerini sug'orish uchun 56,2 mlrd.m³ suv sarf bo'lmoqda. Amudaryo havzasida bir gektar yerni sug'orish uchun umumiy suv iste'moli 12,5 ming m³ni, Sirdaryo havzasida esa 10,4 ming m³ni tashkil etadi¹. Suvdan samarasiz foydalanish sug'oriladigan dehqonchilikni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Hisob-kitoblarga qaraganda, kelajakda sayyoramiz aholi sonining o'sishiga teskari ravishda tabiiy boyliklar – neft, toshko'mir, torf, suv, qishloq xo'jaligi yerlari miqdori sekin-asta kamaya bormoqda. Shuningdek, bugungi kunda dehqonchilik tarmog'ida suv resurslariga bo'lgan talabning oshishi, suvning esa keskin kamayishi hamda sug'orish tarmoqlarida suvdan samarasiz foydalanish, isrofgarchilik yuqoriligi suv resurslari taklifining kamayishiga olib kelmoqda.

Suv – yer yuzasida hayot mavjudligining asosiy shartlaridan biridir. Lekin, hozirgi kunda, tabiatdagi barcha suvlardan bevosita foydalanib bo'lmaydi. Suv resurslari nafaqat barcha

¹ O'zbekistonning suv va yer resurslari. <https://wash.earthforever.org/lib/uz/water.pdf>

chuchuk va o‘rtacha minerallashgan suvlardan iborat bo‘lmay, *fikrimizcha*, **suv resurslari bu** – iqtisodiy bosqichlarda o‘zgarib turadigan barcha chuchuk va o‘rtacha minerallashgan yer osti va yer usti suvlaridan iborat bo‘lib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, shu jumladan, qishloq xo‘jaligi sohasida foydalanilayotgan va foydalanilishi mumkin bo‘lgan suv manbalarining yig‘indisidan iboratdir.

Demak, **suv muammosi bu** – insoniyat tarixida iqtisodiy o‘shish bilan bog‘liq bo‘lgan qishloq xo‘jaligining barqaror rivojlanishidagi muhim muammolardan biridir. Mamlakatimizda iqtisodiy islohotlar chuqurlashuvi sharoitida aholini qishloq xo‘jaligi oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘liq ta‘minlash uchun suv resurslaridan samarali foydalanish talab etiladi. Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining 95 foizi sug‘oriladigan maydonlarga to‘g‘ri keladi, yil davomida qishloq xo‘jaligida suvga bo‘lgan talab 55-56 mlrd. m³ ni tashkil etadi. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlari ehtiyojining deyarli yarmiga tengdir. Agar suv resurslarining 20 foizi mamlakatimizda hosil bo‘lishini, qolgani esa Qirg‘iziston va Tojikiston respublikalari chegaralaridan oqib kelishini hisobga olsak, suv biz uchun qanchalik qadrli ekanligidan dalolat beradi.

Suvdan foydalanish iqtisodiy samaradorligini oshirish, suvni tejash va muhofaza qilish bu muammolarning eng asosiylari sifatida olimlarimizning olib borgan ilmiy-tadqiqot ishlaridan ham ko‘rish mumkin (1-jadval).

1-jadval

Iqtisodchi olimlarning suvdan foydalanish iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy takliflari²

Iqtisodchi olimlar	Suvdan foydalanish samaradorligini oshirish bo‘yicha olimlarning fikrlari
S.Perri ³	Suvni ijtimoiy tovar bilan birga, uning iqtisodiy tovar ekanligini hisobga olish kerak. Bu esa, qaror qabul qilishda asosiy o‘rin tutishi lozim va suvga albatta narx o‘rnatilishi maqsadga muvofiqdir.
K.G.Gofman ⁴	Suvga baho belgilash sifatida eng oxirgi nuqtadagi suv iste‘molchisining samarasini yoki boshqa iste‘molchilarga nisbatan suv resurslaridan eng kam samara olgan iste‘molchining ko‘rsatishlaridan foydalanish ko‘zda tutiladi.
M.M.Matkarimov ⁵	Suv va uni yetkazib berish xizmatlari uchun to‘lovni hisoblashning to‘rt usuli orqali amalga oshirish lozim.
B.U.Hasanov ⁶	Suv iste‘molining samara hajmi qo‘shimcha olingan mahsulotdan tushgan foyda miqdorining oshishi ko‘rinishida yoki uni ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishi ko‘rinishida belgilanishi mumkin. Suv resurslarini baholashning har ikkala yo‘lini ham birini biriga zid tarzda emas balki o‘zaro bir-birini to‘ldiruvchi sifatida qarash lozim.
S.Jalolov ⁷	Suvdan foydalanishda hududiy nomutanosiblikni e‘tiborga olgan holda

² Muallif tadqiqotlari asosida jamlangan.

³ Perry C. Water at any price? Issues and options in charging for irrigation water. Irrigation and drainage. 2001. – № 3, – P. 24-27.

⁴ Гофман К.Г. Методы экономической оценки природных ресурсов (учебное пособие). – М.: АНХ СССР, 1980.

⁵ Matkarimov M.M. Suv tejoychi va muhofaza qiluvchi texnologiyalarni qo‘llash jarayonlarini boshqarish. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. –Samarqand, 2006. – 22 b.

⁶ Hasanov B.U. O‘zbekiston suv xo‘jaligi tizimini takomillashtirish va uning samaradorligini oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi. Dissertatsiya.T-2003-89-b.

	<p>suv resurslarini iqtisodiy baholash kontseptsiyasini ilgari suradi. Bu kontseptsiyaning asosida suv resurslaridan foydalanishda uch darajali baholash mexanizmini joriy qilish g‘oyasi yotadi. Ya’ni qishloq xo‘jaligi ekin maydonlariga suv yetkazib berish bahosini aniqlash; tarmoqda foydalanilgan suv resurslari birligi hisobiga ishlab chiqarilgan milliy daromad miqdorini aniqlash; suv yetkazib berish va qishloq xo‘jaligida yaratilgan milliy daromad yig‘indisi sifatida suv resurslari iqtisodiy bahosini aniqlash masalasi tadqiq qilingan.</p>
P.Xo‘jalepesov ⁸	<p>Bevosita qishloq xo‘jaligida suvdan foydalanish muammolariga bag‘ishlangan ilmiy-tadqiqotlarida asosan, Qoraqalpog‘iston Respublikasining sho‘rланish darajasi yuqori bo‘lgan ekin maydonlarida suv resurslaridan foydalanish va bunda ekin maydonlari meliorativ holatini yaxshilash masalalari muallifning asosiy diqqat e‘tiborida bo‘lgan.</p>
V.I.Podolskiy, A.A.Savin ⁹	<p>Tuman darajasida suv resurslari bahosini nisbiy aniqlash uchun uni hisob-kitob qilishning ikki bosqichli usulidan foydalanishgan. 1-bosqichda tuman bo‘yicha suv resurslariga bo‘lgan ehtiyojdan kelib chiqqan holda qo‘shimcha sarflangan suv resurslarining bir birligiga ketgan qo‘shimcha xarajatlar aniqlangan. 2- bosqichda esa, tuman suv sarfining ko‘payishidan keladigan qo‘shimcha samaraga mos ravishda qo‘shimcha xarajatlarga aniqlik kiritish yo‘li bilan suv resurslarini iqtisodiy baholash hajmi belgilangan. Bahoning xarajatlardan sezilarli darajada oshib ketgan holatlarida bahoni xarajatlarga nisbatan kamaytirish imkoniyatlari qarab chiqilgan.</p>
A.K.Axmedov ¹⁰	<p>Suvdan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi tadbirlar majmuini ishlab chiqqan. (suv tejash texnologiyalarni qo‘llash; rag‘batlantirish va nazorat qilish; qarorlar qabul qilish tizimini takomillashtirish)</p>
Z.S.Shoxo‘jaeva taklifi ¹¹	<p>Suvdan foydalanish iqtisodiy samaradorligini oshirish uchun sug‘orish kanallarida raqamli texnologiyalarni joriy etish, ichki sug‘orish tizimlarida esa suvtejamkor innovatsion sug‘orish usullarini qo‘llashni jadallashtirish va sug‘orish tizimlarida hamda xo‘jaliklarning suv olish nuqtalarida suv o‘lchash vositalarini o‘rnatish orqali 1 m³ suv hisobiga mahsulot hajmini ko‘paytirish va yuqori samaradorlikka erishishdan iboratdir.</p>

⁷ Джалалов С. Дефицит водных ресурсов: проблемы и решения // Экология ахборотномаси. –Тошкент. - 2001. -№ 2. -С. 12

⁸ Ходжалепесов П. Эффективность использования земельно-водных ресурсов и перспективы развития сельскохозяйственного производства в республике Каракалпакистан / Автореф. дисс... канд. экон. наук. – Ташкент, УзНИИРР, 2004. -24 с.

⁹ Подольский В. И., Савин. А.А. Аудит. Учебник. –М.: Yurayt, 2014.

¹⁰ Axmedov A.K. Qishloq xo‘jaligida suvni tejavchi innovatsion texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi, 2018 y.

¹¹ Muallif tadqiqotlari asosida berilgan ta’rif.

Biroq bugungi kunda suv iste'molchilari bo'lgan klaster, fermer va dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarida suv o'lchash vositalarining yo'qligi yoki yetishmasligi foydalanilgan suvning miqdorini o'lchash imkonini bermaydi. Shu nuqtai nazardan bizning fikrimizcha suv iste'molchilariga suv o'lchash vositalarini davlat-xususiy sherikchiligi asosida o'rnatilishini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Mamlakatimiz qishloq xo'jaligida suv resurslaridan maqsadli va samarali foydalanish va suv iste'molchilarga adolatli suv taqsimotini yo'lga qo'yish, suvtejamkor texnologiyalardan foydalanishni jadallashtirish hamda tarmoqni raqamli texnologiyalar asosida boshqarish bo'yicha dasturiy mahsulot yaratish va onlayn monitoring tizimini joriy etishni taklif etamiz va ushbu taklif quyidagi ijodiy natijalarga erishishga olib keladi, deb hisoblaymiz:

- suvdan foydalanuvchilarga adolatli suvni taqsimlash, o'z vaqtida yetkazib berish va o'z hududi doirasida suv xo'jaligi ob'ektlarini raqamli texnologiyalar asosida boshqarish tizimi takomillashtiriladi;

- suvdan foydalanish va suv iste'moli hisobini yuritishning «Smart Watering» «Aqlli sug'orish» o'lchash vositalari (1. Har bir hudud kesimida suvning sifat ko'rsatkichlari: tarkibi, minerallashtirish va sho'rlanganlik darajasi tezkor tarzda aniqlanadi. 2. Suvtejamkor texnologiyalardan foydalanish samaradorlik darajasiga baho beriladi. 3. Yetkazib berilgan 1 m³ suvning tannarxini aniqlash uslubiyotining amaliy mexanizmi shakllantirildi. 4. Vegetatsiya davrida ekin turlarining suvga bo'lgan ehtiyoji belgilangan grafik asosida yetkazib berishga erishiladi va h.o.), joriy qilingan mexanizmdan foydalanish hamda tizimga raqamli texnologiyalarni qo'llash keng yo'lga qo'yiladi;

- Ushbu tizim sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilanishiga va barqarorligini oshirishga, shuningdek, tuproqning sho'rlanish darajasini pasaytirishga xizmat qiladi;

- “Aqlli sug'orish” raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali suv sarfi 35-40% iqtisod qilishga, buning hisobiga boshqa ekin maydonlarini sug'orish orqali qo'shimcha ravishda mahsulot ishlab chiqarishni 20-25 foizga oshirishga erishiladi;

- Suv taqsimoti avtomatlashtirilgan holda boshqarilishi natijasida ekin turlariga beriladigan sug'orishlar soni 1,2-1,4 marta oshiriladi, natijada hosildorlik o'rtacha 8-10 sentnerga ko'pchiligiga olib keladi;

- suv xo'jaligiga bozor tamoyillarini qo'llash orqali yetkazib berilgan har bir m³ suvning tannarxini hisoblash uslubiyoti takomillashtiriladi;

- suv iste'moli hisobini yuritishning samaradorligini oshirishda suvdan foydalanuvchilarning har bir chegarasiga suv o'lchash asboblari o'rnatilishi davlatning iqtisodiy dasturlari orqali, ya'ni subsidiyalar yoki imtiyozli kreditlar ajratish orqali amalga oshirish yo'llari asoslanadi, taklif va tavsiyalar shakllantiriladi. Bu esa hudud atrof muhitining ekologik muvozanati saqlanishiga olib keladi;

- suv kirish nuqtalari boshqaruvini raqamlashtirish va suvni foydalanuvchilarga yetkazib berishda Suv hisobi axborot tizimi joriy etiladi va bu tizim orqali qishloq xo'jaligi yerlarini sug'orishda ishlatilgan suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliqlarni hisoblashda foydalaniladi;

- suv xo'jaligi sohasi uchun malakali kadrlar tayyorlanadi, xodimlarning malakasini oshirish uchun xorijga yo'naltirish tizimi yanada rivojlantiriladi;

- Oliy ta'lim muassalarining “Qishloq xo'jaligi” va “Suv xo'jaligi” sohasidagi bakalavriat va magistratura ta'lim yo'nalishi talabalarini tayyorlashda ta'lim, ilm-fan va ishlab

chiqarish sohalari o‘rtasidagi o‘zaro hamkorlikni rivojlantirish yo‘lga qo‘yiladi hamda ilm-fan yutuqlari va nou-xaularni ishlab chiqarish orqali tarmoqlarning samaradorligi ortadi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, iqtisodiy jihatdan suv resurslaridan foydalanish jarayonlarini boshqarish tizimini avtomatlashtirish, raqamlashtirishga asoslangan dasturiy boshqarish tizimini keng ko‘lamda joriy etish, suv resurslaridan foydalanishni mikro va mezo hududlarda monitoringini olib borish, suvdan foydalanish samaradorligi darajasiga baho berish vositasida suv taqsimotining optimal mobilizatsion variantlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga erishiladi. Suv xo‘jaligi tizimini raqamlashtirish asosida suvni tejash 70 foizga, irrigatsiya kanallaridan suvni ekinlarga yetkazilishi 90 foizgacha oshishi hamda suvdan foydalanish samaradorligini 97 foizgacha yetkazilishiga erishilishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-5742-son Farmoni. 17.06.2019.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi suv xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-6024-son Farmoni. 10.07.2020.
3. Shoxujayeva Z.S. va boshq. “Suv xo‘jaligi sohasida raqamlashtirish platformasi va onlayn monitoring tizimini joriy etish” mavzusidagi loyiha. 78-tur “Olima ayollar” tashabbuskor amaliy va innovatsion loyihalar tanlovi. 2024 y.
4. Shokhujaeva, Z., Mamanazarova N. (2023). Ways to improve the management of water systems in the conditions of digitalization of agriculture. *Journal of Advanced Zoology* 44(S2). 2493-2498 pp.
5. Shokhujaeva, Z. (2021). Sustainable management and efficient use of water resources in the conditions of economic modernization. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. 1202-1208 pp.
6. Shokhujaeva, Z., Mamanazarova, N., & Mirjamilova, H. (2023). Ways of efficient use of water in conditions of water resources shortage. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 463). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346302035>
7. Shokhujaeva, Z., & Normamatov, I. (2023). Scientific and practical basis of assessing the impact of water-saving technologies on crop productivity and product quality. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 463). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346302036>
8. Shokhujaeva, Z. (2023). The effectiveness of the use of water-repellent irrigation methods in agriculture. *Current problems of social sciences and humanities / Actual Problems of Humanities and Social Sciences*, 3(2), 38–45. <https://doi.org/10.47390/1342v3i2y2023n5>
9. ZS Shokhujaeva, AS Eshev, N O‘ Murodova, FS Temirova. Changes, problems and solutions in the water system in the connections of innovative economy. *AIP Conference Proceedings*. 2023/3/15. Стр.050031. <https://doi.org/10.1063/5.0113640>
10. Z.S. Shoxudjaeva, X.N. Mirdjamilova. Инновационные процессы в водном хозяйстве и факторы, влияющие на их развитие. *Азиатский журнал исследований в области экономики бизнеса и менеджмента*. 2022. № 5, стр. 18-27.